

**ROSSIYANING XORIJIY MAMLAKATLAR BILAN SAVDO ALOQALARI
RIVOJIDA KAVKAZ VA MARKAZIY OSIYONING TUTGAN O'RNINI****Zokirjanov Mirzohid Shuhrat o'g'li**

"Shon-Sharaf" davlat muzeyi kichik-ilmii xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14044294>

Rossiya imperiyasi (1721-1917-yillar) ham dunyodagi qudratli mamlakatlardan biri edi. Uning tarkibiga Kavkaz, Markaziy Osiyo, Rech Pospolita, shunngdek Alyaska hududlari kirgan. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish yuzasidan XVIII-XIX-XX asrlarda Rossiya hukmdorlari tomonidan bir qator islohotlar amalga oshirilib kelingan. Pyor I tomonidan amalga oshirilgan islohotlar davlat hayotining barcha jabhalarini xususan tashqi savdoni ham qamrab olgan edi. XVIII asrning oxiri XIX asr birinchi yarmiga kelib, Pyotr I islohotlarini uning avlodlari Yekaterina II(1762-1796-yillar), Aleksandr I(1801-1825-yillar), Nikolay I (1825-1855-yillar) hamda Aleksandr II (1855-1881-yillar) davom ettirdilar. Xususan Yekaterina II ning nabirasi Aleksandr I hukmronlik qilgan davrda imperiya sanoatini yanada taraqqiy ettirish chora tadbirlari amalga oshirila boshlandi. 1802-yil sentabr oyida qabul qilingan "Vazirliklarni tashkil qilish to'g'risida"gi manifestdan kelib chiqib Rossiya tashqi iqtisodiy aloqalarini yuritish va savdo sohasini boshqaradigan savdo kollegiyasi savdo vazirligiga bo'ysuntirildi. Bojxona idoralari esa Moliya vazirligiga o'tkazildi. Imperiyaning markaziy hokimiyatida tashqi iqtisodiy aloqalar bilan imperator (podsho) dan tashqari davlat kengashi, hukumat Senati, Vazirlar Qo'mitasi ham shug'ullanar edi. Rossiya savdo vazirligi imperiyaning ichki va tashqi savdosiga ma'sul bo'lgan boshqaruv organi hisoblangan. Bu vazirlik Aleksandr I ning 1802-yilning sentabr oyida qabul qilgan manifestiga binoan tashkil qilgan. Bu vazirlikning asosiy vazifalari imperiya uchun xorijiy davlatlar bilan savdo aloqlarini yuritish edi. Rossiyaning savdo vazirligi tashkil qilinishigacha bo'lgan davrda G.P. Gagarin vazir lavozimida ishlagan edi. Keyinchalik N.P. Rumyansev 1801-yildan 1810-yilgacha bo'lgan davrda vazir lavozimida ishlagan. 1810-yili Rossiyada savdo vazirligi tugatilib uning vazifalari vazirliklar o'rtasida bo'lib olindi. Umumiy ishlar ichki ishlar vazirligiga yuklandi, bojxona idoralari Moliya Vazirligiga o'tkazildi. Rossiya va Turkiya o'rtasida urushlarning bo'lib turishi, Rossiya va Fransiya munosabatlarining keskinlashuvi, Napolyon I Bonapartning Rossiyaga bostirib kirishi Rossiyaning tashqi iqtisodiy aloqalariga jiddiy ziyon yetkazdi. Shuni hisobga olib podsho Aleksandr I (1801-1825-yillar) ning topshirigiga binoan Rossiya harbiy vaziri Mixail Bogdanovich Barklay de Toli tomonidan 1752-1770-yillarda bo'lganidek

imperiya hududida mavjud bo'lgan bojxona idoralarining faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Imperiya xavfziligini ta'minlash maqsadida 8 polk Don qo'shinlari va 3 ta kazak qismlari ajratildi. Bular mamlakat sarhadlarini himoyalash bilan bir qatorda chegaradan o'tish qoidalarini ham nazorat qilishar edi. 1811-yili "Kazak qismlari to'g'risida"gi nizam tasdiqlandi. Chegara va bojxona idoralarini yetarlicha kerakli buyumlar bilan ta'minlash Moliya vazirligi hamda Harbiy vazirlik shaxsan podsho oldida javobgar etib belgilandi. Chegara va bojxona xodimlarining asosiy vazifalardan yana biri bu Rossiyaga kirib keladigan tovarlarni tekshirish va noqonuniy ravishda chegarani kesib o'tishga qarshi kurashish edi. Bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligi ham chegara ishlari bilan shug'ulangan. Mamlakatga bo'lib turgan beto'xtov tahdidlar mamlakat hukumatini bezovta qilmasdan qo'ymasdi. Bu vaqtda G'arbiy Yevropada sanoat inqilobi o'z nihoyasiga yetib bormoqda edi. Nikolay I hukmronligi davrida Rossiya sanoatida faqatgina xomashyo mavjud edi, boshqa zarur mahsulotlarni xorijdan sotib olinar edi.

Tarixchi olim I. Vallershteyn bergan ma'lumotlarga qaraganda aynan Nikolay I tomonidan amalga oshirilgan proteksionistik siyosat mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga xizmat qildi. 1840-yili esa Rossiyada Davlat Kengashi tomonidan qabul qilingan va shaxsan Nikolay I maqullagan "Fabrikalarni yopish to'g'risida"gi qarorga binoan imperiyadagi mavjud bo'lgan 100 dan ortiq fabrikalarni yopildi. Nikolay I hukmronligining oxirgi yillarida Rossiyada raqobatbardosh sanoat vujudga keldi, imperiyada sanoat inqilobi yuz berib buning natijasida Rossiyada mexanik to'quv dastgohlari, bug' mashinalari va boshqa texnik uskunalari yaratilgan. 1825-yildan 1863-yilgacha bo'lgan davr ichida Rossiya sanoati 3 barobar oshdi. 1819-yildan 1859-yilgacha bo'lgan davrda Rossiya paxta sanoati 30 barobarga oshadi. 1833-1860-yillarda esa Rossiya mashinasozligi 33 barobarga oshadi. Bu vaqtdagi o'zgarishlar hattoki Angliyada ham sodir bo'lmagan edi. Akademik S. Strumelin bergan ma'lumotlarga qaraganda Nikolay I hukmronligi davrida Rossiyada temiryo'llar qurila boshlandi. Moskva-Irkutsk, Moskva-Varshava temiryo'llari shular jumlasidandir. Nikolay I hukmronligi davrida bundan tashqari qurilgan temiryo'llar 7700 kilometrni tashkil qilgan. Bunday islohotlar Aleksandr II (1855-1881-yillar) hukmronligi yillarida ham davom ettirildi. Aleksandr II tomonidan amalga oshirilgan moliya islohotlari imperiya iqtisodiy hayotini yangilashga xizmat qildi. Islohot loyixasi davlat nazoratchisi V.A. Tatarinov tomonidan tayyorlangan edi. Krepostnoylikning bekor qilinishi mamlakat iqtisodiyotining yangicha rivojlanishiga olib keldi. Rossiya

iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan moliya sohasini rivojlantirish, yangi muammolarni hal qilish maqsadida 1860-1862-yillarda yangi organlar Rossiya imperiyasi Davlat banki va Moliya Vazirligi huzurida Bosh to'lov muassasi (to'lov operatsiyasini amalga oshirish uchun) tashkil qilindi. Bu esa shubxasiz mamlakat iqtisodiyotining yangicha rivojlanishiga olib keldi. Rossiya imperiyasi Moliya Vazirligi –mamlakatda moliya iqtisodiyot sohasiga ma'sul hisoblangan davlat boshqaruv organidir. Bu vazirlik tizimida tashqi bojxona to'lovlarini amalga oshirish departamenti ham bo'ysungan. Uning bo'ysunuviga o'tkazilgan tashqi bojxona departamenti hamda alohida chegara korpusi mamlakatni himoyalash va kontrabandaga qarshi kurashish ma'salalari bilan shug'ullangan.

Aleksandr II tomonidan amalga oshirilgan moliya islohoti avvalo Rossiyaning kuch qudratini yuksalishiga olib kelgan bo'lsa ikkinchidan mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qildi.

XIX-XX asrlarda ham Rossiya dunyodagi qudratli mamlakatlardan biri edi. Bu maqom avvalo uning hududi kattaligi, aholisi, neft va oltin qazib olish yuqori ko'rsatgichlariga asoslangan edi. Sanoat ishlab chiqarish bo'yicha Rossiya dunyoda Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQShdan keyin beshinchi o'rinni egaladi.

1860-1910-yillarda esa Rossiyada aholining tez suratlarda o'sishi kuzatilib bu borada Rossiya Yevropadagi barcha davlatlardan o'zib ketdi. Bu davrda Rossiya ichki savdosining rivojlanishiga transport tizimining holati to'sqinlik qilgan. XIX asr boshlarida ham Rossiya temiryo'llar mavjud bo'lmagan mamlakat edi. Bu esa uning iqtisodiy rivojlanishiga to'sqinlik qilgan. Asosiy transport turlari daryo yo'li va ot aravalar edi. Ammo daryo bo'ylab faqat yozda, quruqlikda esa qishda chanalarda tashish mumkin bo'lgani bois. Yuk tashish tezligi juda past bo'lgan. Shu sababdan mamlakatda tovarlar aylanmasi sekin kechgan, buning natijasida mamlakatga kirib keladigan tovarlarning yo'lda qimmatlashishiga olib kelgan.

Transportning rivojlanishi (1861-yilga kelib) Rossiyada temiryo'llarning uzunligi 1500 verstga erishildi. Savdo munosabatlari tobora rivojlanib barqarorlashuvi natijasida XIX asrning oxiridan boshlab Birinchi jahon urushigacha bo'lgan davr mobaynida Rossiyada tovar narxalari kamaya bordi. Rossiyada ichki savdo hajmi 1.5. barobarga oshdi. Savdo faoliyatidan olingan daromadlar davlat budjetiga sezilarli darajada foyda keltirgan. Rossiyada savdo ishchilarining soni 1913-yilga kelib 2 million kishiga yetgan. Faqtgina XIX asrning so'ngi o'n yilida imperiyada savdo birjalari soni ham tez suratlarda o'sib

borib, savdoga xizmat qiluvchi banklar tarmog'i vujuga keltirildi. Savdoning zamonaviy turlari rivojlanib bormoqda, buning natijasida statsionar do'konlar tarmog'i vujuga keldi. Ko'plab firmalar xususiylasha boshlagan. Faqatgina 1917-yilgacha vino zavodiga nisbatan davlat monopoliyasi saqlanib qolindi. XIX asr ikkinchi yarmida ham Rossiya hali hammon qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan davlat edi, uning aholisi asosan qishloqlarda istiqomat qilar edi. Tashqi savdo aloqalarida eng asosiy eksportini Rossiya doni tashkil qilar edi. Uning kattagina qismi xorijga jo'natilardi. Rossiyadan xorijga yana kanop, mo'yna, teri, yog'och eksport qilingan, lekin temir va zig'ir savdosi keskin kamaygan. Rus metallurgiyasining ingliz metallurgiyasidan orqada qolgani tufayli mamlakat hukumati zudlik tegishli choralarni ko'ra boshladi. Bunda avvalo bojxona tariflarini keskin kamaytirish yo'li bilan sanoat rivojlanishiga harakat qilindi. Rossiyaga kirib keladigan tovarlarga belgilangan boj 276 million rublni tashkil etardi. Chiqadigan tovarlarga esa 307 million rublni tashkil etgan. Rossiyaning asosiy savdo hamkorlari bu Germaniya va Buyuk Britaniya edi. XX asr boshlariga kelganida Rossia Eron, Xitoy shuningdek Avstriya-Vengriya imperiyasi bilan savdo aloqlarida bo'lib kelgan. Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSh, Avstriya-Vengriyadan keyin Rossiya 7-8 o'rinni egaladi. Rossiyaning xorijiy mamlakatlar bilan savdo aloqalarida milliy o'lkalar xususan Kavkaz va Markaziy Osiyo ham muhim ahamiyat kasb etgan. Shuni alohida qayd ettish lozimki Kavkaz Rossiya imperiyasi tarkibida XVIII-XX asrlarda bo'lib kelgan. XIX-XX asrlar davomida Kavkaz Rossiya va Avstriya-Vengriya imperiyalari o'rtasidagi tashqi savdo munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etgan. Kavkazda neft konlari mavjud bo'lib asosan Vladikavkaz, Batumi, Baku, Tiflis shaharlarida neft qazib olinar edi. XX asr boshlariga Bakudan Triest shahriga dengiz orqali neft mahsulotlarini yetkazib borishda rus, ingliz, avstriyalik savdogarlarning savdo kemalarida tashib borilar edi. Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalari hamisha Rossiya uchun muhim ahamiyat kasb etib Rossiyaning iqtisodiyotida katta rol o'ynab kelgan. Avstriya-Vengriya imperiyasi Rossiya uchun savdo hamkorlaridan biri edi. Kavkazdan Avstriya-Vengriya imperiyasiga 1885-1889-yillarda eksport qilinadigan neft mahsulotlari 3331 tonnani tashkil etgan. Frans Iosif hukumati Rossiya neftlariga nihoyatda katta boj to'lovlarini belgilagan. Kavkazda Avstriya-Vengriya savdogarlari M.Vinteris va T.Goldeylarning savdo kompaniyasi mavjud edi. Markaziy Osiyo ham Rossiyaning milliy o'lkalaridan biri bo'lib Aleksandr II tomonidan amalga oshirilgan bosqinchilik yurishlari natijasida 1853-1885-yillar davomida bosib olingan hamda 1867-yili Turkiston general gubernatorligi tashkil qilindi. K.P.Fon.Kaufman (1867-1882-yillar) Turkiston general-

gubernatori etib tayyinlandi. Bu vatqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligini A.M. Gorchakov va Osiyo qo'mitasini E.V.Kovalyov boshqargan. Bu ikki shaxs imperiya manfaatlariga sidqidildan xizmat qilib kelgan.

Konstantin Petrovich fon Kaufman boshliq Turkiston general gubernatorligi ma'muriyati Yettishahar davlati, Afg'oniston, Qoshg'ar kabi mamlakatlar siyosiy va savdo iqtisodiy aloqalarida bo'lib kelgan. Turkiston general gubernatorligi rahbariyati Afg'oniston bilan Rossiya manfaatlari yo'lida hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydi. Shubhasiz bunda K.P.fon Kaufmanning olib borgan ustamon siyosati juda qo'l kelib hattoki Afg'oniston amiri Sheralixon bilan diplomatik,siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnata oldi. K.P.Kaufman O'rta Osiyo va Afg'oniston o'rtasidagi chegara ma'salalarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etgan. Kaufman va A.A. Katerin kabi harbiy amaldorlar O'rta Osiyo ishlari bilan ham shug'ulanganlar. XIX asrning 20-30-yillarida Rossiya va Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi savdo aloqalari ancha kengaydi.

Xullas XIX-XX asrlar davomida podsho Rossiyasining tashqi savdo munosbatlarida milliy o'lkalarning xususan Kavkaz hamda Markaziy Osiyo ham muhim ahamiyat kasb etgandir.Xususan bunda K.P.Kaufman, A.M.Gorchakov, E.F. Kozlovskiy ham o'zining munosib hissalarini qo'shganlar. Foydalanilgan

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Григории П. Экономическая история России М.: Роспен 2003
- 2.Urakov D.J. Turkiston general gubernatorligining qo'shni mamlakatlar bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalari Toshkent 2021
- 3.<https://cyberleninka.ru>
- 4.<https://www.prillib.ru>
- 5.<https://www.msu.ru>
- 6.<https://dissecat.com>

